

YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE ŞEKİLLENEN AKILLI ŞEHİR DÖNÜŞÜMLERİ: VİYANA, GRAZ, HELSİNKİ VE SİNGAPUR ÖRNEKLERİ

Smart City Transformations Shaped by New Generation Technologies: Vienna, Graz, Helsinki and Singapore

Özge YALÇINER ERÇOŞKUN¹

Zeliha ÖZEL MAZLUM¹

¹ Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye | Gazi University, Ankara, Türkiye

Özet

Günümüz kentleri, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve kaynak yönetimi gibi çok boyutlu zorluklarla karşı karşıyadır. Bu çalışmada, “Yeni nesil teknolojilerle şekillenen akıllı şehir stratejileri, sürdürülebilir, yaşanabilir ve katılımcı kentsel yaşamı nasıl dönüştürmektedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmada, ulusal vizyon belgelerinde öne çıkan, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer alan ve teknoloji uygulamalarındaki çeşitliliğiyle dikkat çeken Singapur, Helsinki, Viyana ve Graz şehirleri seçilmiştir. Her bir şehirde; bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), dijital ikizler, blokzincir, yapay zekâ ve metaverse olmak üzere beş yenilikçi uygulama grubu, nitel karşılaştırmalı analiz ve sistematik literatür taraması yöntemleriyle incelenmiştir. İncelemede “enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik, hareketlilik ve toplumsal katılım” olmak üzere dört eksen esas alınmış, bu eksenler doğrultusunda elde edilen bulgular akıllı şehir dönüşümlerinin yalnızca teknolojik yeniliklere değil; bütüncül planlama, şeffaf yönetim ve çok aktörlü katılım mekanizmalarına da bağlı olduğunu göstermiştir. Çalışma, akıllı şehir uygulamalarının karşılaştırmalı analizinden hareketle, teknoloji odaklı vizyonların sosyal sürdürülebilirlikle bütünleştirilmesine yönelik somut politika önerileri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: akıllı şehir, yeni nesil teknolojiler, dijital ikiz, Viyana, Aspern Seestadt ve Graz

Abstract

Today's cities face multidimensional challenges such as climate change, rapid population growth and resource management. This study seeks to answer the question “How do smart city strategies shaped by new generation technologies transform sustainable, livable and participatory urban life?”. The cities of Singapore, Helsinki, Vienna and Graz, which are prominent in national vision documents, ranked high in international rankings and stand out with their diversity in technology applications, were selected for the study. In each city, five groups of innovative practices, namely information and communication

Received | Gönderim:
28.03.2025
Revised | Düzeltme:
30.05.2025
Accepted | Kabul:
03.07.2025

Correspondence | İletişim:
zzeliha.ozel@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.15965410](https://doi.org/10.5281/zenodo.15965410)

Copyright © 2025 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY) license.

technologies (ICT), digital twins, blockchain, artificial intelligence and metaverse, were examined through qualitative comparative analysis and systematic literature review methods. The analysis is based on four axes: “energy efficiency, environmental sustainability, mobility and social inclusion”, and the findings obtained in line with these axes show that smart city transformations depend not only on technological innovations but also on holistic planning, transparent governance and multi-actor participation mechanisms. Based on a comparative analysis of smart city practices, the study offers concrete policy recommendations for integrating technology-driven visions with social sustainability.

Keywords: smart city, next-generation technologies, digital twin, Vienna, Aspern Seestadt and Graz

1. GİRİŞ

Günümüz kentleri; iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, enerji krizi ve kaynak yönetimi gibi çok boyutlu sorunlarla karşı karşıyadır. Bu karmaşık sorunlara sürdürülebilir çözümler üretme çabası, kent planlamasında teknoloji tabanlı yeni yaklaşımların önünü açmıştır. Bu bağlamda geliştirilen akıllı şehir stratejileri, yalnızca teknik altyapılara değil; sosyal, yönetsel ve çevresel bileşenlere de etki eden çok boyutlu dönüşümleri gündeme getirmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) destekli, katılımcı ve veri temelli yönetim anlayışları, kentlerin çevresel, sosyal ve ekonomik dayanıklılığını artırmada kritik bir rol üstlenmektedir (Albino vd., 2015; Chen vd., 2024) (Şekil 1).

Şekil 1. BİT ile ağız altyapısının ön plana çıktığı bir akıllı şehir modeli (Kendi çalışması)

Akıllı şehir kavramı, çok aktörlü, çok ölçekli ve çok boyutlu bir dönüşüm sürecini ifade eder. Mohanty ve arkadaşları (2016) tarafından geliştirilen modelde akıllı şehir bileşenleri; altyapı, yapılar, ulaşım, enerji, sağlık, teknoloji, yönetim, eğitim ve insan faktörü gibi dokuz başlık altında toplanırken; Giffinger ve arkadaşları (2007), bu yapıyı ekonomi, insanlar, yönetim, hareketlilik, çevre ve yaşam başlıklarıyla sınıflandırmaktadır (Şekil 2). Her

iki yaklaşım da teknolojik altyapının yanı sıra beşerî sermaye, yönetim yapıları ve toplumsal katılım gibi sosyal bileşenleri akıllı şehir kavramının ayrılmaz parçası olarak değerlendirmektedir (Caragliu vd., 2009; Kozłowski ve Suwar, 2021). Bu çerçevede, çalışmanın temel amacına doğrudan hizmet etmekte ve şehirlerin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yönetsel ve toplumsal kapasitelerini anlamaya imkân tanımaktadır.

Şekil 2. Giffinger ve arkadaşları tarafından belirlenen akıllı şehir bileşenleri (Giffinger vd., 2007 kullanılarak yazarlar tarafından görselleştirilmiştir.)

BİT altyapısı; sanal kütüphaneler, çevrimiçi forumlar, akıllı sayaçlar, güvenlik sistemleri ve araç paylaşımı gibi çeşitli uygulamalarla kent yaşamını dönüştürmektedir (Ercoşkun, 2016). Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), tematik haritalar, risk analizi ve acil durum yönetimi gibi konularda karar destek sistemlerini etkinleştirmekte, bu sayede altyapı planlaması daha veri temelli hale gelmektedir. Bu sistemlerin sunduğu olanaklar, çalışmada analiz edilecek şehirlerin dijital planlama düzeylerini karşılaştırmak açısından önemlidir.

Akıllı şehirlerin dijitalleşme ekseninde yeniden tanımlandığı bu süreçte, dijital ikizler, IoT, blokzincir, yapay zekâ, makine öğrenmesi, bulut bilişim ve metaverse gibi yeni nesil teknolojiler, kent yönetimini çok boyutlu biçimde etkilemektedir (Lv vd., 2022; Salha vd., 2019; Kuru, 2021; Aksu ve Yalçiner Ercoşkun, 2022a). Bu teknolojiler yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmamakta; aynı zamanda enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal kapsayıcılık ve dijital haklar gibi temel hedeflere ulaşmada da belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle, çalışmada söz konusu teknolojilere özellikle yer verilmiştir; çünkü kentlerin dijital dönüşüm düzeylerini ve sosyal etkilerini analiz edebilmek bu bileşenler üzerinden mümkün olmaktadır.

Bununla birlikte, teknolojinin kent yaşamına entegrasyonu yalnızca teknik bir mesele değildir. Bu süreç politik, toplumsal ve etik tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Ruşen Keleş, teknolojinin kentlerde hangi toplumsal hedefler doğrultusunda, kimler tarafından ve nasıl kullanıldığının belirleyici olduğunu vurgulamaktadır. Teknoloji, tek başına bir amaç değil; ancak katılımcı, şeffaf ve vizyoner yönetimler tarafından etkili bir araca dönüştürülebilir (Aydiner vd., 2022). Bazı çalışmalar ise, akıllı şehir projelerinin şehir markalaşması ve rekabet gücü adına araçsallaştırıldığını, devlet-özel sektör iş birliklerinin sivil toplum ve birey katılımını gölgeleyebileceğini belirtmektedir (Ateş ve Erinsel Önder, 2019; Burns ve Welker, 2022). Bu yönleriyle, akıllı şehir stratejilerinin hem potansiyelini hem de eleştirilerini birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

Bu çalışmanın kuramsal çerçevesi, akıllı şehir yaklaşımını yalnızca teknolojik yeniliklerle sınırlamayan; aynı zamanda yönetim, toplumsal katılım, beşeri sermaye ve sürdürülebilirlik ilkelerini birlikte ele alan bütüncül bir bakış açısına dayanmaktadır. Literatürde öne çıkan BİT, CBS, yönetim yapıları, veri güvenliği ve dijital eşitsizlik gibi temalar hem araştırma sorusunun hem de şehir seçim kriterlerinin belirlenmesinde yol gösterici olmuştur.

Bu doğrultuda araştırmanın temel sorusu şu şekilde belirlenmiştir: “Yeni nesil teknolojilerle şekillenen akıllı şehir stratejileri, sürdürülebilir, yaşanabilir ve katılımcı kentsel yaşamı nasıl dönüştürmektedir?”

Bu araştırma sorusu, şehirlerin yalnızca teknik performansına değil, aynı zamanda sosyal ve yönetsel yeniden yapılanma süreçlerine odaklanmaktadır. Bu soruyu yanıtlayabilmek için araştırmada nitel yöntem benimsenmiş; seçilen şehirlerdeki strateji belgeleri, uygulama raporları, belediye dokümanları ve akademik yayınlar doküman analizi yoluyla incelenmiştir. Özellikle Aspern Seestadt (Viyana) ve Smart City Graz gibi alanlar, yaşayan laboratuvar (*living lab*) yaklaşımı çerçevesinde derinlemesine analiz edilmiştir. Bu iki örneğe özel vurgu yapılmasının nedeni, yalnızca strateji üretiminde değil, uygulama düzeyinde de yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeleri ve bunu test edilebilir sahalarda hayata geçirmeleridir. Bu nedenle, Graz ve Viyana örnekleri, yeni nesil teknolojilerin kent yaşamına etkilerini bütüncül biçimde değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

Araştırma kapsamında Singapur, Helsinki, Viyana ve Graz şehirleri seçilmiştir. Bu şehirler farklı coğrafi, sosyo-politik ve yönetsel bağlamlarda yer almalarına rağmen benzer küresel sorunlara (iklim krizi, enerji tüketimi, dijital altyapı ihtiyacı vb.) karşı teknoloji tabanlı çözümler üretmektedir. Bu çeşitlilik, karşılaştırmalı analiz için zengin bir zemin sunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, yeni nesil teknolojilerin kent yönetimine entegrasyonu sürecinde geliştirilen akıllı şehir stratejilerinin; sürdürülebilirlik, toplumsal katılım ve yönetim gibi temel kentsel dinamikler üzerindeki etkilerini anlamak ve bu stratejilerin farklı şehir bağlamlarında nasıl şekillendiğini karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Çalışma, kuramsal olarak akıllı şehir kavramını yalnızca teknik çözümlerle sınırlamayıp; sosyal, yönetsel ve çevresel bileşenleri birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşıma dayanmaktadır.

Makalenin ikinci bölümünde, akıllı şehirlerde karşılaşılan yapısal, yönetsel ve teknolojik sorunlar ile bu zorluklara karşı geliştirilen fırsatlar ele alınmaktadır. Bu bölüm, örnek şehirlerdeki uygulamaların değerlendirilmesinde dikkate alınacak ölçütleri temellendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde, seçilen dört şehirde uygulanan stratejiler ayrıntılı olarak incelenmiş; dördüncü bölümde ise şehirler arası karşılaştırmalı analiz gerçekleştirilmiştir. Son bölümde elde edilen bulgular tartışılmış, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir şehir politikalarına yönelik çıkarımlar sunulmuştur. Her bir bölüm, araştırma sorusuna çok boyutlu yanıt üretmeyi hedeflemektedir.

2.YÖNTEM

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemine dayalı karşılaştırmalı analiz ve literatür taraması teknikleri birlikte kullanılmıştır. Çalışmanın temel amacı, yeni nesil teknolojilerle şekillenen akıllı şehir stratejilerinin sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, yönetim yapıları ve toplumsal katılım üzerindeki etkilerini çok boyutlu olarak değerlendirmektir. Bu dört eksen, çalışmanın kuramsal çerçevesinde detaylandırılan ve literatürde akıllı şehirlerin

başarım düzeyini belirlemede sıkça kullanılan temel bileşenlere dayanmaktadır (Giffinger vd., 2007; Caragliu vd., 2009; Albino vd., 2015).

Örneklemler olarak Singapur, Helsinki, Viyana ve Graz şehirleri seçilmiştir. Bu şehirler, küresel ölçekte farklı sosyo-politik ve coğrafi bağlamlarda akıllı şehir stratejileri geliştirmiş; teknolojik altyapı, yönetim uygulamaları ve çevresel planlama açısından çeşitli yaklaşımlar sergilemişlerdir. Seçimde, şehirlerin ulusal vizyon belgelerinde ve uluslararası sıralamalarda öne çıkan stratejik çeşitlilikleri, yeni nesil teknoloji uygulamaları ve sürdürülebilirlik hedefleri belirleyici olmuştur. Veri kaynakları; strateji belgeleri, resmi uygulama planları, akademik yayınlar, belediye raporları ve projelere ait saha dokümantasyonlarını kapsamaktadır.

Bu şehirler arasında özellikle Aspern Seestadt (Viyana) ve Smart City Graz projelerine detaylı odaklanılmıştır. Bu tercihin nedeni, söz konusu alanların “yaşayan laboratuvar” (*living lab*) yaklaşımına dayalı olarak gerçek zamanlı verilerle izlenen, test edilen ve toplumsal katılım süreçleriyle şekillenen bütünleşik uygulama alanları olmasıdır. Her iki proje, teknoloji entegrasyonu, altyapı optimizasyonu, sosyal kapsayıcılık ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini birlikte gözeterek yenilikçi örnekler sundukları için ayrıntılı incelenmiştir. Ayrıca bu projeler, kuramsal çerçevede tanımlanan bileşenlerin sahadaki karşılıklarını analiz etme olanağı sağlamaktadır.

Veriler, betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiş; şehirler arası benzerlik ve farklılıklar tablo ve grafiklerle desteklenmiştir. Bu yöntemsel yapı, teknolojik gelişmelerin yalnızca teknik değil; sosyal ve yönetsel boyutları da kapsayan bütüncül bir değerlendirme yapılmasına olanak tanımaktadır.

3. AKILLI ŞEHİRLERDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

COVID-19 salgını sonrasında hükümet ve yerel idareler şehirleri daha akıllı hale getirmek için teknolojinin nasıl kullanılabileceğini araştırmaya başlamışlardır. Akıllı şehirlerde karmaşık verileri etkin bir şekilde kullanmaya yardımcı olacak büyük veri, dijital ikizler, nesnelerin interneti (IoT), bulut bilişim, makine öğrenimi, Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), yaşayan laboratuvar ve blokzincir teknolojisi gibi yeni nesil bilgi teknolojiler ön plana çıkmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Akıllı şehirlerde kullanılan yeni nesil teknolojiler (Kendi çalışması)

IoT, cihazların internet üzerinden veri toplamak ve paylaşmak için daha geniş sistemlere bağlantılı olduğu bir ağ teknolojisidir. Geleneksel veri işleme uygulamalarının işleyemediği kadar büyük ve karmaşık kümeler ise büyük veri olarak ifade edilmektedir. Yeni nesil teknolojilerin bir diğeri ise makine öğrenimidir. Bu kavram bilgisayarların, açıkça programlanmadan öğrenebilmesi için veri analizi yaparak modeller oluşturmasını sağlayan bir yapay zekâ türü olarak tanımlanmaktadır. YBM ise tasarım, inşaat ve işletme süreçlerinde verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için kullanılan bir teknolojidir. YBM ile bir yapının üç boyutlu görseli mevcut duruma entegre edilerek, simüle edilebilmektedir (Lv vd., 2022).

Dijital ikizler gerçek dünya varlıklarının dijital kopyalarının oluşturularak, simüle edildiği sanal modellerdir (Lv vd., 2022). Fiziksel karşılıklarının performanslarını taklit ve tahmin edebilen dijital ikizler iklim tahmininde bulunmak, maliyet azaltmak, ürün geliştirmek ve tedarik zincirlerini test etmek gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır (U.S. Government Accountability Office, 2023) (Şekil 5).

Şekil 5. Fiziksel ve dijital ikizlerin entegrasyonuna bir örnek (U.S. Government Accountability Office, 2023)

Akıllı şehirler, modern teknolojileri kullanarak kaynak tüketimini azaltmayı, genel maliyetleri düşürmeyi ve bireylerin ve işletmelerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Blok zinciri teknolojisi, akıllı şehir bağlamında bireyler ve kurumlar için yeni alternatifler sunan, son yıllarda büyük ilgi gören teknolojilerden biridir (Salha vd., 2019).

Özellikle internet altyapı teknolojilerinin genişlemesiyle birlikte, veri alışveriş hızları artmakta ve nesnelerin interneti ile Akıllı Şehir içerikleri daha zengin hale gelmektedir. Uydular aracılığıyla iletişim kurarak ve konum bilgilerine erişerek iletişim sağlanmaktadır. Blok zincir teknolojisinin kullanımı, vatandaşların kişisel verilerine erişimini sağlamakta, verilerin depolanmasına, kontrol edilmesine, değiştirilmesine ve iyileştirilmesine olanak tanımaktadır. Bugün e-oylama, tapu kayıt sistemi ve e-araç bilgi sistemi gibi hizmetler, blok zincir teknolojisiyle kayıt altına alınmaktadır (Aksu ve Yalçiner Ercoşkun, 2022b).

Akıllı şehirlerde blok zinciri kullanımı, şehir yönetimini daha şeffaf, güvenli ve etkili hale getirmek için büyük potansiyele sahiptir. Veri bütünlüğünü korurken, şehir hizmetlerinin ve kaynaklarının daha akıllı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlar. Veri toplama ve doğrulama, blok oluşturma ve ekleme, akıllı sözleşmeler,

konsensüs mekanizması oluşturma, veri erişimi ve yönetimi, uygulamalar ve hizmetler sürecin adımları arasındadır (Şekil 6) (Xie vd., 2019).

Şekil 6. Blok zincir teknolojisinin adımları (Xie vd., 2019 tarafından belirlenen blok zincir teknolojisinin adımlar yazarlar tarafından Canva’da görselleştirilmiştir.)

İleri düzey hizmetlerin sağlanabilmesi için teknolojik gelişmeler önemli bir role sahiptir. Mevcutta dünyada yaygınlaşan blok zincir teknolojisi ve diğer yeni nesil teknolojilerin yanı sıra araştırmalara konu edinen diğer bir konu ise gelişmekte olan teknolojilerdir. Araştırmalar otonom insansız hava araçları (İHA), metaverse ve diğer yeni platformların akıllı şehirlerdeki potansiyeline yoğunlaşmıştır.

İHA kullanımının, şehirlerin sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik hedeflerine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. İHA'lar, akıllı şehir ekosistemlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesine imkân tanıyacak, malzemelerin zor ulaşılabilir bölgelere hızla teslim edilmesini, çevresel faktörlerin izlenmesini, kentsel altyapının denetlenmesi ve bakımının yanı sıra, büyük veri toplama ve analizini kolaylaştıracaktır. Gelişmiş teknolojiler ve algoritmalarla donatılmış otonom İHA'lar, gelecekte şehirlerin daha akıllı, güvenli ve sürdürülebilir olmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. (Kuru, 2021).

Diğer yandan, Metaverse, gerçek dünya ile etkileşimde bulunan ve IoT ile GPS'ten veri sağlayan bir sanal dijital dünya olarak tanımlanmaktadır (Şekil 7). Akıllı şehir dönüşüm sürecinde kullanılan IoT ve GPS, şehir operasyonlarının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde kritik öneme sahip akıllı teknolojilerdir. Metaverse ve akıllı şehirlerin entegrasyonu, etkin şehir yönetimi ve kaynak tahsisinin yanı sıra, veri sağlama imkânı da sunar. Bu entegrasyon sayesinde, karar vericiler sorunları hızlı bir şekilde değerlendirerek, daha çabuk harekete geçebilir. Metaverse, kullanıcılara sanal ortamda hizmetlere erişim sağlayarak deneyimleme fırsatı sunar. Bulut bilişim, yapay zekâ, 5G, dijital ikizler ve blok zincir gibi teknolojiler, akıllı şehirlerin gelişimine olanak tanır. Ancak, Metaverse'in akıllı şehirlerdeki uygulanabilirliği, veri güvenliği ve gizliliği, enerji tedariki gibi zorluklar doğurabilir. Bu sorunların üstesinden gelmek için kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve politika yapıcılarının iş birliği içinde çalışması ve veri güvenliğine yönelik etkili çözümler geliştirmesi gerekmektedir (Chen vd., 2024).

Şekil 7. Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki ilişki (Kendi çalışması)

Dijital iletişimde, veri merkezlerinde bulunan yüksek düzeyde ölçeklenebilir hesaplama ve depolama hizmetleri, uygulama kaynaklarının hızlı bir şekilde artmasını veya azalmasını sağlayarak esneklik sunar. Günümüzde, metaverse platformları, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik veya karma gerçeklik araçlarını kullanarak kullanıcılara çeşitli fırsatlar sunar. Bu fırsatlar arasında üç boyutlu ortamlarda konsere katılma, sinema filmi izleme, iletişim kurma, müze gezme, oyun oynama, toplantılara ve eğitimlere katılma gibi aktiviteler bulunmaktadır (Aksu ve Yalçiner Ercoşkun, 2022a).

Metaverse platformlarında, gerçek ile sanal dünyanın birleştiği çoklu evrende, yapay zekâ, büyük veri ve dijital ikizler gibi teknolojilerin etkin bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Artırılmış gerçeklik, kullanıcıların doğrudan etkileşimde bulunabileceği ortamlar sunması nedeniyle, yeni tasarım şemalarının görselleştirilmesi, iletişimi ve değerlendirilmesi süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırır. Görselleştirme teknikleri, tasarım sürecinin analiz edilmesini, bilgilendirilmesini ve kullanıcılar ile bireyler ve karar vericiler arasında etkili bir iletişim sağlanmasını amaçlamaktadır (Aksu ve Yalçiner Ercoşkun, 2022b).

Bu bağlamda, yeni nesil teknolojilerin, akıllı şehirlerin geliştirilmesinde hayati bir rol oynayarak, dünyada hükümetler ve yerel idarelerin şehirleri daha etkili, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerini sağlayacak temel araçlar olduğu açıktır. Çalışmada, dijital ikizler, yapay zekâ, IoT, blokzincir ve metaverse gibi yeni nesil teknolojilere yer verilmesinin amacı, yalnızca kavramsal bir çerçeve sunmak değil; aynı zamanda incelenen şehirlerde bu teknolojilerin ne ölçüde benimsendiğini değerlendirmek ve geleceğe yönelik politika geliştirme potansiyellerini analiz etmektir. Bu teknolojiler, şehirlerin dijitalleşme düzeyini karşılaştırmalı biçimde incelemeyi mümkün kılarken, aynı zamanda hangi alanlarda gelişmiş, hangi alanlarda sınırlı kaldıklarını da ortaya koymaktadır. Böylece, çalışmada ele alınan teknolojiler yalnızca mevcut durumu betimlemek için değil, aynı zamanda eksiklikleri görünür kılarak daha bütüncül ve dirençli akıllı şehir stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla değerlendirilmiştir.

4. AKILLI ŞEHİRLERDE ZORLUKLAR, ENGELLER, FIRSATLAR

Akıllı şehirlerin karşılaştığı çeşitli zorluklar ve engellerin yanı sıra, aynı zamanda yenilikçi çözümler geliştirmeye olanak tanıyan uygulama fırsatları da bulunmaktadır. Bu çerçevede, yaşayan laboratuvarlar; vatandaşların, üreticilerin ve çeşitli sektör temsilcilerinin işbirliği ile toplumsal ihtiyaçlara odaklandığı test ortamı olarak görev almaktadır. Yaşayan laboratuvarlar, ürün ve hizmetlerin tasarladığı, toplumsal inovasyonu teşvik eden ve birlikte geliştirmeyi destekleyen ortamlardır. Kullanıcıların "eş-üreticiler" olarak kabul edildiği bu ortamda yenilikçi çözümler test edilmektedir (Compagnucci vd., 2021).

Diğer taraftan, tüketicileri geliştirme sürecine entegre eden bu yapılar, pazar değerlendirmesini sağlama potansiyeline sahiptir, böylece risklerinin önemli ölçüde azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Özetle, akıllı şehirlerde yaşayan laboratuvarlar, kullanıcıları yenilik sürecine aktif olarak dâhil ederek endüstri, akademi ve hükümet arasındaki işbirliğini teşvik ederek, yenilikçiliği destekleme potansiyeline sahiptir. Bu, akıllı şehirlerin karşılaştığı karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler üretme fırsatı sunmaktadır (Kviselius vd., 2009).

Yaşayan laboratuvarlar aracılığıyla geliştirilen yenilikçi çözümler, akıllı şehirlerin sosyo ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmaktadır. İş birliği ile geliştirilen yeni hizmetler ve ürünler, yerel ekonomiyi canlandırarak, yaşam kalitesini artırmaktadır (García vd., 2013). Ayrıca, akıllı şehirler, BİT kullanarak yeni iş modellerinin ve girişimlerin ortaya çıkmasına da olanak tanımaktadır. İspanya'nın akıllı şehir etiketi, girişimcilik fırsatları sunarak ekonomik büyümeyi desteklemiş, yeni işletmelerin açılmasını sağlamıştır. Bu örnek, akıllı şehir hareketinin İspanya'da nasıl çeşitli ekonomik ve toplumsal fırsatlar sunduğunu göstermektedir. Akıllı şehirler, hem yerel işletmelerin büyümesine destek olmakta hem de genel olarak şehirlerin yaşam kalitesini artırmaktadır (Barba-Sánchez vd., 2019).

Akıllı şehirlere ilişkin geliştirilen çalışmalarda, başarının, bireylerin ve diğer tüm paydaşların teknolojiyi benimsemelerine ve kullanmalarına bağlı olduğunu vurgulanmaktadır. Akıllı şehirlerin sunduğu fırsatların yanı sıra, özellikle güvenlik, gizlilik gibi alanlardaki risklerin ve zorlukların üstesinden gelinmesi gerekmektedir. Bu zorluklar, akıllı şehirlerin daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi için planlama gerektirdiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Ismagilova vd., 2022). Akıllı şehirlerin, teknolojik gelişmelere bağlı olarak çeşitli siber tehditlere maruz kalabileceği ve bu tehditlerin nasıl yönetilebileceğine yönelik tartışmalar da bulunmaktadır. Çalışmalarda akıllı şehirlerin veri ağlarını ve elektronik sistemlerini tehdit eden saldırı ve ihlallerden korunması gerektiği vurgulanmaktadır (Mijwil vd., 2022).

Yeni uygulamalar ve hizmetler, bireylerin yönetimle iletişim kurmasını kolaylaştırırken, GPS tabanlı izleme verileri ve kişisel verilerin IoT tabanlı altyapı aracılığıyla iletilmesi güvenlik ve gizlilik konusunda endişelere neden olmaktadır. Akıllı şehirlerin işleyişi, IoT, büyük veri, sensörler, makine öğrenimi ve GPS tabanlı uygulamalar gibi anahtar teknolojilerin entegrasyonunu gerektirir. Bu teknolojiler, vatandaşlarla ilgili verilerin güvenliğine ve bütünlüğüne yönelik önemli tehditler oluşturabilir (Ismagilova vd., 2022).

Akıllı şehir projelerinin uygulanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi için tüm paydaşların bir arada bulunması gerekmektedir. Ancak tüm paydaş grupların sürece dâhil edilmesinde zorluklarla karşılaşmaktadır. Diğer taraftan, geleneksel ve teknolojik altyapının birbirleriyle uyumunun sağlanamaması, projeler için yeterli bütçenin ayrılamaması, veri güvenliği ve kullanıcı mahremiyet haklarının korunamaması, farklı sektör ve kurumlar arasında

iş birliği ve koordinasyonun sağlanamamasına ilişkin sorunlar da yer almaktadır (Fernandez-Aneza vd., 2018). Akıllı şehirlerin heterojen ve dinamik olması güvenlik koruma stratejilerinin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Akıllı uygulamaların hızlı bir şekilde gelişimiyle birlikte sanal gerçeklik de tehdit unsuru haline gelmiştir (Alturjman ve Alturjman, 2018).

Akıllı şehirlerde yeni nesil teknolojilerin getirdiği avantajların yanı sıra, dezavantajlar ve zorluklar da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar genellikle gizlilik ve güvenlik, maliyet, teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler, eksik yasal ve kurumsal çerçeve, insan kaynağı eksikliği, paydaş katılımı, şeffaflık, koordinasyon eksikliği ve altyapı sorunları gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır (Karmaker vd., 2023) (Şekil 8). Akıllı şehirler üzerine yapılan pek çok çalışma, teknolojik gelişmeleri ve uygulama başarılarını öne çıkarırken; bu dönüşüm süreçlerinde karşılaşılan yönetsel, toplumsal ve teknik zorluklar çoğu zaman geri planda kalmaktadır. Bu nedenle çalışmada yalnızca iyi örnekler ve başarılı uygulamalara değil, aynı zamanda akıllı şehir stratejilerinin uygulanmasında karşılaşılan yapısal engellere de odaklanılmıştır.

Şekil 8. Akıllı şehir fırsatları, engelleri, tehditleri (Kendi çalışması)

5. AKILLI ŞEHİR GELİŞİMİNDE ÖNCÜ ŞEHİRLER VE STRATEJİLERİ

Günümüzde şehirler, artan nüfus ve hızlı kentleşmenin getirdiği karmaşık sorunlarla baş etmek için teknolojiyi etkin biçimde kullanmaktadır. "Akıllı şehir" konsepti bu bağlamda öne çıkarak, kent yaşamını iyileştirme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda Singapur, Helsinki ve Viyana gibi şehirler, yenilikçi teknolojiler aracılığıyla akıllı ulaşım, enerji verimliliği, sağlık hizmetleri ve çevre yönetimi gibi alanlarda kapsamlı stratejiler geliştirmiştir. IoT, yapay zekâ ve büyük veri analizinin yoğun kullanımı sayesinde bu şehirler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve şehir altyapısını daha etkili hale getirmeyi başarmıştır (Shamsuzzoha vd., 2021; Hämäläinen, 2020; Smart City Wien, 2022).

5.1. Singapur: Akıllı Ulus Stratejisi

Singapur, "Akıllı Ulus" stratejisi altında, teknolojinin şehir yaşamını iyileştirmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnektir. Bu strateji, otonom araçlar, akıllı ulaşım sistemleri ve akıllı sağlık hizmetleri gibi çeşitli alanlarda yürütülen pilot projelerle desteklenmektedir. Bu projeler, şehrin altyapısını, ulaşım ağlarını ve sağlık hizmetlerini daha verimli ve erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır. "Akıllı Ulus" vizyonu, özellikle IoT, yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik gibi alanlarda yenilikçi teknolojilere büyük önem vermektedir. IoT teknolojisi, şehir genelindeki cihazların ve sensörlerin birbirleriyle ve merkezi sistemlerle iletişim kurmasını sağlayarak, veri toplama ve analizini merkezileştirmekte ve bu verileri şehir yönetiminin daha bilinçli kararlar almasında kullanmaktadır. Yapay zekâ, bu toplanan büyük verileri analiz ederek trafik akışını optimize etme, enerji tüketimini azaltma ve acil sağlık durumlarında hızla müdahale etme gibi konularda çözümler sunmaktadır (Shamsuzzoha vd., 2021).

5.2. Helsinki: Dijital ve Akıllı Dönüşüm

Helsinki'de modern dijital teknolojiler ile hizmetler optimize edilerek, yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda akıllı dönüşüm sürecinde, akıllı ulaşım ağları, enerji verimliliği ve çevre dostu çözümler gibi pek çok alanda yenilikçi projeler geliştirilmiştir. Ayrıca, açık veri kullanımı ve paydaş katılımının önemli bir yeri vardır. Helsinki'de ulaşımı daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için Mobility as a Service (MaaS) uygulaması geliştirilmiştir. "Whim" adlı uygulama ile de hem kamu hem de özel ulaşım hizmetleri tek bir platformda toplanmıştır. Kullanıcıların hizmetlere tek bir platformdan erişmeleri için ise "Service Map"ler geliştirilmiştir. Her iki platform da açık veri kullanılarak geliştirilmiştir (Hämäläinen, 2020).

Helsinki'nin akıllı şehir girişimlerinin merkezi Helsinki Belediyesi tarafından desteklenen inovasyon birimi Forum Virium Helsinki'dir. Forum Virium, çeşitli teknoloji firmaları, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak projeleri geliştirir. Akıllı hareketlilik bileşenine ilişkin özellikle IoT ve açık veri başlıkları altında çeşitli projeler yürütülmektedir (Shamsuzzoha vd., 2021).

5.3. Viyana: Sürdürülebilir Akıllı Şehir Stratejisi

Viyana'nın 2011 yılında başlattığı Akıllı Şehir Stratejisi, 2022 yılında iklim odaklı şekilde güncellenmiş ve üç temel eksen etrafında yapılandırılmıştır: yaşam kalitesi, kaynakların verimli kullanımı ve inovasyon. Strateji, yalnızca teknolojik gelişmeleri değil, aynı zamanda toplumsal yenilikleri de odağına alarak yüksek yaşam kalitesini çevresel sürdürülebilirlikten ödün vermeden sürdürmeyi amaçlamaktadır. Viyana, 2040 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda sosyal katılım, enerji verimliliği, dögüsel ekonomi ve sıfır atık gibi alanlarda somut hedefler ortaya koymaktadır. (Smart City Wien, 2022). Stratejiler, çeşitli sektörlerde sürdürülebilirlik ve inovasyonu destekleyen bir dizi projeyi de içerir. Stratejiler ile genel olarak paydaşların tamamının uygulanacak projelerde karar verme sürecine katılımını sağlamak amaçlanmıştır. Belediyeler ve belediyelerin alt yüklenicileri stratejilerin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynar. Her ne kadar paydaşların tamamının katılımı hedefleniyor olsa da sivil toplum kuruluşları karar alma süreçlerine dahil edilmesinde başarısızlıklar yaşanmıştır (Fernandez-Aneza vd., 2018).

Viyana'da gerçekleştirilen akıllı şehir uygulamaları, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çeşitlilik göstermektedir. Bu uygulamalar arasında, yaz aylarında serinlik sunacak olan, 20 ile 24 derece arasında sıcaklık aralığına sahip soğutma bölgelerinin inşa edilmesi bulunmaktadır. Enerji üretimi ve tüketimine ilişkin ise güneş enerjisi santrallerinin kurulması, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi, sera gazı emisyonlarını azaltma çabaları çerçevesinde yeşil duvarların tasarlanması bulunmaktadır. Yeşil yakıt üretimine yönelik bir pilot tesisin kurulması da öngörülmektedir. Kentsel altyapı ve ulaşım yönetimi bağlamında, akıllı trafik ışıkları sistemi ile trafik akışının optimize edilmesi hedeflenmektedir. Toplu taşıma sistemlerinde elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçların kullanımına yönelik adımlar atılmıştır. Bu çabalar, Viyana'nın hem çevresel dayanıklılığını artırmayı hem de enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. (Şekil 9, 10) (City of Vienna, t.y.).

Şekil 9. Atıklardan Yeşil Yakıt Üreten Tesis ve Elektrikli ve Hidrojen Yakıtlı Otobüsler (City of Vienna, t.y.).

Şekil 10. Yeşil Çatılı Duraklar ve Isı Adası Etkisini Azaltan Yeşil Duvarlar (City of Vienna, t.y.).

Dünyada farklı şehirlerde uygulanan veri odaklı birbirinden farklı akıllı şehir uygulamaları bulunmaktadır. Akıllı uygulamalar genel olarak kentsel hizmetlerin kalitesini artırmak için kullanılmaktadır. Amsterdam, Barcelona, Stockholm, Singapur, New York, Rio de Janeiro ve Masdar City’de veri odaklı uygulamaların geliştirildiği ve vatandaş katılımı konusuna önem verildiği görülmektedir. Veri odaklı uygulamaların temelinde ulaşım, enerji verimliliği, çevre yönetimi ve vatandaş katılımı gibi konularda iyileştirmeler sağlamak bulunmaktadır. Bahse konu edinen akıllı şehirlerde akıllı uygulamalar ile enerji ve su verimliliği ile birlikte atık yönetimini sağlayan sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler geliştirilmiştir. Entegre ulaşım sistemleri, güvenlik, acil durum yönetimi, dijital altyapı ve hizmetler ise öne çıkan diğer konular arasındadır. Singapur, kapsamlı akıllı şehir stratejisi, yenilikçi çözümleri ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik başarılı uygulamaları ile öne

çıkılmaktadır. Enerji verimliliği, akıllı ulaşım, vatandaş katılımı ve sürdürülebilir kalkınma konularında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Singapur, Viyana ve Helsinki örnekleri akıllı şehir girişimlerinin geniş bir yelpazede nasıl uygulandığını göstermekte ve şehirlerin teknolojiyi kullanarak karşılaştıkları çeşitli zorluklara nasıl yanıt verdiğini ortaya koymaktadır (Allam vd., 2022).

Singapur, Helsinki, Viyana ve Graz örnekleri üzerinden yapılan karşılaştırmalı analiz (Tablo 1), akıllı şehir uygulamalarının çevresel, ekonomik ve sosyal zorluklara etkili çözümler üretme potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Bu şehirler, teknoloji ve veri odaklı yaklaşımları entegre ederek; sürdürülebilir ulaşım, enerji verimliliği, çevre yönetimi ve toplumsal katılım gibi temel alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Her bir şehir, kendi sosyo-kültürel ve yönetsel bağlamına uygun olarak farklı stratejiler benimsemiş olsa da, ortak noktaları; bütüncül planlama anlayışı, yenilikçi teknolojilerin stratejik kullanımı ve paydaş katılımını önceleyen yönetim modelleridir. Tablo 1’ de yer alan karşılaştırmalı yaklaşım, farklı kentsel bağlamlarda geliştirilen stratejilerin yerel koşullara nasıl uyarlandığını göstermektedir.

Tablo 1. Öncü şehirlerin karşılaştırmalı analizi

KRİTER	SİNGAPUR	HELSİNKİ	VİYANA	GRAZ
Strateji Başlığı	Akıllı Ulus	Dijital ve Akıllı Dönüşüm	Sürdürülebilir Akıllı Şehir	Akıllı Yaşam ve Enerji
Odak Noktaları	IoT, AI, sağlık, ulaşım	Açık veri, ulaşım, çevre	Yaşam kalitesi, enerji, iklim	Enerji, hareketlilik, topluluk
Teknolojik Uygulamalar	Otonom araçlar, AI tabanlı analiz	MaaS, Whim, Service Map	Dijital ikiz, yenilenebilir enerji	Enerji kuleleri, paylaşım sistemleri
Katılım Yapısı	Devlet odaklı, merkezi	Belediye odaklı, açık veri	Belediyeler liderliğinde	Toplum merkezli, kolektif
Yenilikler	Siber güvenlik, veri yönetimi	IoT ile sürdürülebilir ulaşım	Yeşil duvarlar	Enerji üretimi yapan cepheler

Kaynak: (Allam vd., 2022; City of Vienna, t.y.; Fernandez-Aneza vd. 2018; Hämäläinen, 2020; Shamsuzzoha vd., 2021; Smart City Wien, 2022).

6. AKILLI KENT MERKEZİ PROJELERİ VE GELİŞME ALANLARI

Artan kentleşme oranları, mevcut altyapılar üzerinde baskı oluşturmakta ve enerji tüketimini artırmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, akıllı şehirler konsepti giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Şehirlerde teknoloji entegrasyonu sayesinde kaynak kullanımı optimize edilirken, yaşam kalitesi ve çevresel performans artırılmaktadır (Patrick, 2023; Doe, 2021). Özellikle Avrupa’da uygulanan akıllı şehir projeleri, küresel ölçekte referans niteliği taşımakta ve çeşitli şehirlerin benzer sorunları çözmesine rehberlik etmektedir. Aspern Seestadt ve Smart City Graz gibi projeler, enerji verimliliği, ulaşım optimizasyonu, yenilenebilir enerji kullanımı ve sosyal sürdürülebilirlik gibi farklı boyutlarda yenilikçi uygulamaları içermektedir. Bu projeler, şehirlerin gelecekte karşılaşılabilecekleri kentsel sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler sunmak için önemli adımlar atmaktadır (My Smart City Graz, t.y.; Aspern Seestadt, t.y.; Staller vd., 2016).

6.1. Aspern Seestadt, Viyana, Avusturya

2000’lerin başlarında nüfusu hızla artmaya başlayan Avrupa’nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olan Viyana’da konut ihtiyacını karşılamak için belirlenen hedefler doğrultusunda “Aspern Seestadt Akıllı Şehir” projesi geliştirilmiştir “Wien3420” isimli planlama şirketindeki şehir plancısı Carina Huber, Viyana’nın dışı doğru büyümesinin mümkün olmadığı ifade ederek, şehir içinde yer alan kullanılmayan alanların değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur. İlk olarak 1977 de savaş sonrası nüfusun azalışına bağlı olarak kapatılan ve sonrasında havacılık tesisi olarak kullanılan Aspern Havaalanının bulunduğu bölge seçilmiştir. Böylelikle Aspern Seestadt’da eski bir hava alanı dönüştürülmüştür. 2013 yılında başlayan projenin 2028 yılında tamamlanması öngörülmektedir (Şekil 11, 12) (Patrick, 2023).

Şekil 11. Aspern Yeme-İçme Yerleri, Yaşam Alanları (Patrick, 2023)

Şekil 12. Aspern Seestadt sosyal konutlar, okul, metro durağı ve göl kenarı (Özge Yalçiner Ercoşkun, Ekim 2024)

Aspern Seestadt, Viyana'da sürdürülebilir ve akıllı şehir standartlarını benimseyen büyük bir kentsel gelişim projesidir. Söz konusu projede akıllı şehir teknolojileri ve uygulamaları kullanılmıştır. Proje enerji verimliliği, temiz ulaşım ve yeşil alanların korunması gibi çeşitli sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi şehrin planlanmasında ve yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. (Şekil 13, 14). Ayrıca, Aspern Seestadt'ta dijital ikiz teknolojisi de kullanılmaktadır. Bu sayede dijital ikiz teknolojisi hem mevcut durumun dokümantasyonunu sağlamış hem de gelecek planlamasında önemli bir rol oynamıştır. Dijital ikiz, enerji verimliliği standartlarının yeni gelişim aşamalarına uygulanmasında da kullanılarak, proje hedeflerine ulaşılmasında rehberlik etmiştir (Patrick, 2023).

Şekil 13. Karbon Emisyon Ölçümleri (Patrick, 2023)

Şekil 14. Aspern Seestadt maketi (Özge Yalçiner Ercoşkun, Ekim 2024)

Projede yer alan diğer akıllı uygulamalar; akıllı bina teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum derecede yararlanmayı sağlayan akıllı çözümler ve elektrikli ulaşım çözümleridir. Bu uygulamalar ile hem Aspern Seestadt'da yaşayan bireylerin yaşam kalitesi artırmak hem de yapılaşmanın olumsuz çevresel etkisini en aza indirmek hedeflenmektedir (Patrick, 2023). Seestadt Aspern'den gelişmiş bina otomasyon sistemleri ve akıllı

şebeke uygulamaları aracılığıyla hem enerji üretimini hem de tüketimini optimize etmek için verilerin kullanıldığı bir akıllı şehir ekosistemi oluşturulmuştur. Aspern akıllı şehir konseptlerini test etmek için “Yaşayan Laboratuvar” olarak hizmet veren başarılı bir örnektir (Doe, 2021).

Aspern Seestadt master planında hareketlilik konusunda, özellikle sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve erişilebilirlik üzerinde yoğun bir şekilde durulmuştur (Şekil 15). Plan, yaya ve bisiklet dostu altyapıları öne çıkararak herkes için erişilebilir yollar sunmayı amaçlamaktadır (Aspern Seestadt, t.y.). Aspern Seestadt özellikle yaya odaklı kentsel form ve alanların erişilebilirliği ile öne çıkmaktadır (Gorkol, 2021).

Şekil 15. Aspern Seestadt Master Plan (Gorkol, 2021)

Akıllı şehrin kentsel tasarım ve planlamasında, konut alanları, çalışma alanları ve rekreasyon alanlarının bir arada yer aldığı, yürünebilir mesafelerin önemli olduğu bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu çok fonksiyonlu yapı, günlük yaşamı kolaylaştırırken, kent içi ulaşımı da destekleyen güçlü metro, otobüs ve bisiklet bağlantıları ile desteklenmektedir. Bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet paylaşım programları ve bisiklet öğrenme platformları geliştirilmiştir, bu sayede sürdürülebilir ulaşım alternatifleri çeşitlendirilmiştir (Şekil 16) (Patrick, 2023).

Şekil 16. Aspern Seestadt'da akıllı hareketlilik (Aspern Seestadt, ty).

Projede, farklı gelir gruplarından insanlara hitap eden karma gelir grubuna yönelik apartmanlar, yurtlar ve misafirhaneler gibi barınma seçenekleri sunulmuştur (Socialhousing.wien, t.y.) (Şekil 17). Planlamada, doğal ve yeşil alanların korunmasına önem verilerek, bu kapsamda göller ve göl kenarlarından başlayıp şehir içlerine uzanan yeşil koridorlar, mavi ve yeşil yollar, meydanlar ve açık pazar alanları tasarlanmıştır. Konut alanlarının zemin katları ticaret kullanımına ayrılarak, ticari aktivitelerin şehrin dokusuyla entegrasyonu sağlanmıştır (Patrick, 2023).

Şekil 17. Aspern'de sosyal konutlar (Socialhousing.wien, Özge Yalçiner Ercoşkun, Ekim 2024)

Sürdürülebilirlik ilkesi, bina tasarımlarında da kendini göstermektedir. Yeşil çatılar, çatılarda güneş paneli sistemleri ve binalarda ısı pompası kullanımı ile enerji verimliliği artırılmıştır (Schmid, 2016). Yapı malzemesi olarak ahşap ve çelik gibi sürdürülebilir ve dayanıklı malzemeler tercih edilmiştir. Ayrıca, kapalı otoparklar ve yeşil cepheler ile şehrin estetik görünümüne katkıda bulunulmuştur. Bu kapsamlı yaklaşım, modern akıllı şehirlerin nasıl daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı olabileceğine dair bir örnek teşkil etmektedir (Aspern Seestadt, t.y.).

İnovatif enerji teknolojilerini içeren projeleri barındıran Aspern Akıllı Şehir Projesinde binaların enerji tüketimlerinin optimizasyonu amaçlanmaktadır. Proje, özellikle Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri gibi, enerji tasarrufu ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik politikasına uyumlu olarak geliştirilmiştir. Seestadt Aspern projesinin, binalar, yenilenebilir enerji kaynakları, yerel elektrik dağıtım ağları ve tüm güç tedarik sistemlerinin etkileşimini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğini ve

genel enerji tüketimini azaltarak verimliliği nasıl maksimize edebileceğini araştıran ilk kent olarak belirtilmektedir. Aspern’de yer alan göllerin bulguları sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bulgular içermektedir (Biedrońska, 2018).

6.2. Smart City Graz, Avusturya

Graz'ın ana tren istasyonunun kuzeyindeki eski bir sanayi bölgesinin dönüşümünü içeren “My Smart City Graz Projesi” 2012 yılında başlamıştır. Proje, 8,2 hektarlık bir alana sürdürülebilir teknolojiler, mobilite çözümleri ve yenilenebilir enerjileri entegre ederek akıllı konut, ofis ve ticari alanı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu projede, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla sağlanan direkt ulaşımın yanı sıra, elektrikli araç paylaşımı ve bunlara yönelik şarj istasyonları gibi modern ulaşım çözümleri de ön plana çıkarılmıştır. Eğitim ve kültürel aktiviteler için ilkokullar ve konser salonları gibi tesisler kurulmuş, toplumun sosyal yaşamını zenginleştiren mekânlar oluşturulmuştur (My Smart City Graz, t.y.).

Topluluk merkezlerinde tamir ve dikiş atölyeleri, dijital mahalle platformları, gıda kooperatifleri ve permakültür bahçeleri gibi yerler, sakinlerin bir araya gelip çeşitli becerileri öğrenebilecekleri ve paylaşabilecekleri alanlar olarak tasarlanmıştır. Kent meydanları ve yeşil çatılar, şehrin sosyal ve estetik değerini artırırken, sıcak günlerde serinlemek için avlularda ve meydanlarda soğuk su püskürtme sistemleri devreye alınmıştır. Yenilikçi bir yaklaşım olarak, cam cephesinden elektrik üreten Bilim Kulesi, hem enerji üretimi hem de eğitim ve araştırma faaliyetleri için bir merkez olarak düşünülmüştür (My Smart City Graz, t.y.) (Şekil 18).

Şekil 18. Smart City Graz okul ve parklar, elektrikli araçlar, kule ve kitap paylaşım kutuları (Özge Yalçiner Ercoşkun, Kasım 2024)

Sürdürülebilir bir yaşam biçimini desteklemek amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanılarak, çevreye duyarlı bir enerji tüketimi modeli benimsenmiştir (My Smart City Graz, t.y.). Graz’da Waagner Bio sanayi bölgesinin yeniden geliştirilmesi sürecinde yenilikçi enerji teknolojileri ve mobilite konseptleri ön plana çıkmaktadır (Şekil 19). Bunun yanı sıra yerel aktörlerin katılımı ve sosyal faktörler üzerinde de durulmuştur. Yenilikçi enerji teknolojileri, mobilite konseptleri ve sosyal sürdürülebilirlik odakları, Graz’ın hem sürdürülebilir hem de akıllı şehir olma yolunda attığı adımları göstermektedir (Parks ve Rohracher, 2019).

Şekil 19. Akıllı Şehir Graz Waagner (Nussmüller.Architekten, t.y.)

Graz’da kendi kendine yeten bir enerji ağı oluşturmayı amaçlayan yenilikçi bir kentsel gelişim projesi geliştirilmiştir. Projenin ilk hedefi enerji verimliliğini sağlayan bir konut sistemi kurmaktır. Proje ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için jeotermal ısı pompaları, güneş enerjisi kolektörleri ve fotovoltaik sistemler gibi yenilikçi enerji çözümleri içermektedir (Şekil 20). Uygulama aşaması, bina performansını ve enerji yönetimini optimize etmek için detaylı izleme ve değerlendirme ile desteklenmektedir. Proje ayrıca sürdürülebilir inşaat ve enerji üretimini desteklemek için yasal ve idari çerçevelerin önemini de vurgulamaktadır (Staller vd., 2016).

Şekil 20. Isı Tedarikine İlişkin Yenilikçi Çözümler Geliştiren Graz Projesi (Energy Innovation Austria, t.y.)

Enerji etkinliğini sağlamaya, emisyon miktarını düşürmeye ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine odaklanan proje halen devam etmektedir. Akıllı şehir yaklaşımı farklı kentsel işlevleri kompakt şehir yapıları içerisinde bütünleştirmeye odaklanan sistematik ve aşamalı gelişime olanak tanımaktadır. Geliştirilen uygulamalar, Graz'ın sürdürülebilirlik, katılımcı yönetim, teknolojinin yenilikçi kullanımı ve kentsel yaşamı geliştirmek için ekonomik, sosyal ve çevresel stratejilerin entegrasyonuna odaklanan Akıllı Şehir olma konusundaki kapsamlı yaklaşımını göstermektedir (Chroboczková, 2016).

Sonuç olarak, Aspern Seestadt ve Smart City Graz örnekleri, akıllı şehir uygulamalarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada ne kadar etkili olabileceğini açıkça göstermektedir. Yenilikçi teknolojilerin kullanımı ve bütünleşik planlama sayesinde, şehirlerin enerji tüketimleri azaltılmış, çevresel etkileri minimize edilmiş ve vatandaşların yaşam standartları yükseltilmiştir. Projeler ayrıca sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe de odaklanarak kapsamlı bir kalkınma modeli sunmaktadır. Bununla birlikte, bu projelerin başarısı diğer şehirler için bir rehber niteliği taşımaktadır. Aspern Seestadt ve Smart City Graz deneyimleri, sürdürülebilir şehircilik alanında yapılabileceklerin sınırlarını göstermekte ve farklı kentlerin kendi koşullarına uygun stratejiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Bu tür girişimlerin yaygınlaşmasıyla, daha sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir şehirlerin oluşumu desteklenmiş olacaktır.

7. DEĞERLENDİRME

Akıllı şehirler, günümüzün hızla değişen dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Globalleşme ve nüfus artışı gibi zorluklar, şehirlerin daha etkin yönetim yöntemlerini benimsemelerini zorunlu kılar. Akıllı şehirler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bu zorlukların üstesinden gelmeyi, enerji verimliliğini artırmayı, çevresel ayak izini azaltmayı ve şehir yönetimini daha şeffaf, hesap verebilir ve etkin hale getirmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, hem yaşam kalitesini artırır hem de kentlerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine olanak tanır.

Akıllı şehirler, sadece teknolojik yeniliklerle sınırlı kalmayıp, sosyal ve kültürel entegrasyonu da teşvik eder; çeşitli toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış hizmetler sunar. Yerel toplulukların aktif katılımıyla şekillenen akıllı şehir çözümleri, teknolojinin tüm sakinlere adil bir şekilde hizmet etmesini sağlar. Bu kapsayıcı yaklaşım, şehirleri her kesimden insan için daha yaşanabilir ve çekici hale getirir.

Gelecekte, akıllı şehirlerin başarısı, teknolojik ilerlemelerin yanı sıra, insan sermayesi ve kapsayıcı yönetim uygulamaları ile de ölçülecektir. Şehirler, tüm sakinlerine eşit fırsatlar sunan ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı kalarak büyüyen, dinamik yaşam merkezleri olarak gelişmeye devam edecektir. Bu, hem mevcut nesiller için hem de gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratmayı amaçlayan kapsamlı bir yaklaşımdır. Akıllı şehirler, bu yönleriyle sadece bugünün değil, yarının da çözümlerini sunar.

Özellikle yeni nesil teknolojiler, akıllı şehirlerin geleceğinde büyük bir rol oynamaktadır. Büyük veri, IoT, yapay zekâ ve dijital ikizler gibi teknolojiler, şehir operasyonlarını daha etkin hale getirerek, kentsel yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu teknolojiler, şehir yönetimini daha şeffaf ve halka açık hale getirirken, diğer yandan enerji kullanımını da optimize etmekte ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir. Gelecekte, bu teknolojilerin entegrasyonu, şehirleri daha akıllı, güvenli ve etkileşimli hale getirerek, tüm sakinler için daha adil ve erişilebilir kentsel ortamlar sunacaktır.

Akıllı şehirlerin teknolojik entegrasyonu, şehir yaşamını daha sürdürülebilir ve verimli hale getirmekte büyük bir potansiyel sunmaktadır. Ancak, bu yenilikçi yaklaşımlar, güvenlik ve gizlilik sorunları, teknolojik erişim eşitsizlikleri ve koordinasyon zorlukları gibi önemli engellerle karşı karşıyadır. Akıllı şehirlerin başarısı, şeffaf bir yönetim anlayışı ve tüm paydaşların etkin işbirliği ve koordinasyonu ile artacaktır. Bu nedenle, teknolojik gelişmelerin yanı sıra sosyal ve ekonomik faktörlerin de dikkate alındığı kapsamlı bir planlama ve yönetim stratejisi gereklidir. Bu strateji ile akıllı şehirler herkes için daha yaşanabilir ve erişilebilir hale gelecektir.

Singapur, Helsinki ve Viyana, akıllı şehir gelişiminde öncü konumlarıyla dikkat çekmektedir. Singapur'un "Akıllı Ulus" stratejisi, (IoT) ve yapay zekâ teknolojileri kullanarak, kentsel altyapı ve hizmetleri geliştirme üzerine kuruludur. Singapur, yüksek teknolojik kapasitesi, merkezi yönetim yapısı ve veriye dayalı karar alma sistemleriyle dijital kentleşmenin öncü örneklerinden biridir. Özellikle dijital ikiz, yapay zekâ ve IoT tabanlı uygulamaların kapsamlı biçimde kullanıldığı kent, mekânsal planlama ve güvenlik gibi alanlarda teknolojiyi etkin biçimde entegre etmektedir. Ancak bu merkezîyetçi yapı, zaman zaman katılımcı yönetim ve şeffaflık açısından sınırlılıklar doğurabilmektedir. Ayrıca teknoloji kullanımının yoğunluğu, sosyal kapsayıcılık politikalarının ikinci planda kalmasına neden olabilmektedir.

Helsinki, dijitalleşme ve açık veri politikaları ile ulaşım ve enerji verimliliğini artırma hedefine yönelik adımlar atmaktadır. Helsinki, sürdürülebilirlik, açık veri ve toplumsal katılım konularında güçlü bir modele sahiptir. Kentin dijital altyapısı, vatandaşlarla iş birliği içinde geliştirilen çözümlerle desteklenmektedir. Açık yönetim anlayışı ve kullanıcı merkezli teknolojik yaklaşımlar, Helsinki'yi sosyal sürdürülebilirlik açısından öne çıkarmaktadır. Ancak Helsinki'nin teknolojik çeşitliliği, Singapur kadar geniş değildir ve dijital ikiz ya da yapay zekâ uygulamaları henüz sınırlı ölçekte hayata geçirilmiştir.

Viyana ise, sürdürülebilirlik odaklı projelerle enerji üretimi, trafik yönetimi ve çevresel dayanıklılığı iyileştirmektedir. Bu şehirler, teknoloji ve yenilikçi çözümlerle yaşam kalitesini artırma amacını gütmektedir. Viyana, yaşam kalitesi, sosyal konut politikaları ve kapsayıcı kent planlamasıyla örnek bir Avrupa kentidir. Aspern Seestadt gibi projeler, akıllı şehir yaklaşımlarının hem teknolojik hem toplumsal yönlerini içermesi açısından dikkate değerdir. Ancak Viyana'da teknoloji kullanımı yerel odaklı projelerde yoğunlaşmakta, daha sistematik ve merkezi düzeyde dijitalleşme adımları sınırlı kalmaktadır. Bu durum, teknolojik bütünleşme düzeyini azaltmakta ve bazı hizmet alanlarında dijitalleşme eşitsizliklerine neden olabilmektedir.

Akıllı şehir projeleri, özellikle Viyana-Aspern Seestadt ve Smart City Graz gibi örneklerde, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve topluluk merkezli gelişimi ön planda tutarak, şehir yaşamını dönüştürmekte ve iyileştirmektedir. Bu projeler, çok işlevli yaşam alanları yaratmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre etmekte ve çevre dostu tasarım ilkeleriyle kentsel altyapıyı modernleştirmektedir. Graz, özellikle çevre ve hareketlilik odaklı projelerde öne çıkan, daha küçük ölçekli ama stratejik planlamaya sahip bir şehirdir. Smart City Graz projesi, enerji verimliliği ve ulaşım sistemleri açısından yenilikçi örnekler sunmaktadır. Ancak şehir genelinde teknoloji uygulamaları daha kısıtlıdır ve ölçek nedeniyle dijital altyapı yatırımları sınırlı kalmaktadır. Ayrıca paydaş katılımı ve yönetim açısından daha geleneksel mekanizmalar ön plandadır.

Bu karşılaştırmalı değerlendirme, şehirlerin yalnızca teknolojik kapasitesiyle değil, aynı zamanda bu teknolojileri toplumsal ve çevresel ihtiyaçlara nasıl entegre ettiğiyle de ayrıştığını göstermektedir. Dolayısıyla, yeni nesil

teknolojiler çalışmada yalnızca kavramsal bir çerçeve olarak değil, aynı zamanda eksiklikleri tespit etmeye ve bu doğrultuda politika önerileri geliştirmeye hizmet eden bir analiz aracına dönüşmüştür.

Akıllı şehirler, stratejik planlama ve teknolojik yeniliklerle desteklenen gelişim bölgeleri oluşturarak, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine zemin hazırlar. Böylece, kentlerin sosyal ve ekonomik dinamiklerini güçlendirir. Bu projeler, kentsel yaşamı yeniden şekillendirirken, çevre bilincini artırır, enerji verimliliğini sağlar ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmeye odaklanır.

Öte yandan, akıllı şehirler ekonomik canlılık için de bir motor görevi görür. Yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir uygulamalar sayesinde yeni iş alanları yaratılır ve ekonomik büyüme desteklenir. Bu şehirler, bilgi tabanlı endüstriler ve yüksek teknoloji şirketlerini çekmek için ideal koşullar sunar.

Akıllı gelişim alanları, şehirlerin içinde yeni, dinamik ve yenilikçi yaşam merkezleri oluşturma vizyonu ile şekillenir. Bu alanlar, toplulukların bulunduğu, yeni iş ve sosyal merkezlerin olduğu canlı ortamlardır. Temel odakları arasında; çeşitli fonksiyonların bir arada sunulduğu çoklu kullanım alanları, girişimciliğin desteklenmesi, beyaz yakalı iş gücüne yönelik çalışma alanları ve ekolojik ile teknolojik unsurların ön planda tutulduğu mekân tasarımı bulunur.

Bu çalışma, yeni nesil teknolojilerin yön verdiği akıllı şehir stratejilerinin, kentsel sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Singapur, Helsinki, Viyana ve Graz gibi örnek şehirlerin stratejik yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak analiz eden araştırma, teknolojik altyapının ötesinde, sosyal kapsayıcılık, yönetim yapıları ve katılım mekanizmalarının da kent yönetiminde belirleyici rol oynadığını ortaya koymaktadır. Viyana'daki Aspern Seestadt ve Graz'daki Smart City projeleri, çevresel duyarlılık ve enerji verimliliği gibi temel ilkeleri topluluk odaklı çözümlerle birleştirerek bu alandaki iyi örnekler arasında öne çıkmaktadır. Araştırma, teknik yeniliklerin ötesinde, kentlerin geleceğini şekillendirmede bütüncül ve insan merkezli stratejilerin gerekliliğine dikkat çekmekte ve farklı disiplinlerden karar vericilere yol gösterici bir perspektif sunmaktadır.

8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNERİLERİ

Teknoloji, insanlar ve yönetim işbirliği ile yaşanabilir ve çevre dostu şehirlerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nin desteğiyle, atık, hava, su, toprak ve iklim değişikliği gibi alanlarda etkin yönetim sağlanabilir. Bu yönetim sayesinde şehirlerin doğal varlıkları korunarak çevrenin sürdürülebilirliği desteklenebilir. Yeşil şehir planlamasının bu süreçte kritik bir rol oynadığı vurgulanmalıdır.

Akıllı şehir gelişiminin ilk aşamasında, ihtiyaçların belirlenmesi ve bir vizyon oluşturulması önemlidir. Kent düzeyinde uyum sağlanması, ulusal ve çevresel koordinasyonun güçlendirilmesi ve farklı kurumlar arası iş birliklerinin kurulması gerekmektedir. Kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin düşürülmesi, kurumlar arası işbirliği ile mümkündür. Açık veri kullanımının teşvik edilmesi ve toplanan verilerin kapsamlı değerlendirilmesi, şehirlerin daha akıllı ve etkin yönetilmesine olanak tanır. Projelere vatandaşların katılımının sağlanması, inovasyonun desteklenmesi ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Yaşayan laboratuvarlar, gerçek dünya koşullarında yeni kullanım modellerinin test edilmesi ve geliştirilmesi için benzersiz fırsatlar sunar.

Akıllı gelişim alanlarının uygulanması, çeşitli stratejilerle yönetilir. Yatırım ve geliştirme stratejileri, risk yönetimi ve finansman ağları bu süreçte kritik öneme sahiptir. Kamu yatırımlarının bu gelişim süreçlerine öncülük etmesi, yerel kapasitelerin güçlendirilmesi ve güven ortamının sağlanması hedeflenir. Kentlerin dönüşümü ve gelişim bölgelerinin akıllı bölgeler olarak değerlendirilmesi için, yerel yönetimlerin ve özel sektörde faaliyet gösteren teknoloji üreticilerinin ve çözüm sağlayıcılarının kent sakinleriyle etkileşim içinde olmaları önemlidir. Akıllı bölgeler, teknoloji üreticilerine ve çözüm sağlayıcılarına test alanları sunmaktadır.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kaynaklardan hibe ve kredi olanakları araştırılmalıdır. Yerel yönetimler, uluslararası finans kuruluşları ile iletişime geçerek yatırımlarını finanse etme şansına sahip olabilirler. İLBANK, yerel yönetimlere sürdürülebilir şehirleşmeye katkıda bulunmak amacıyla uluslararası standartlarda projeler geliştirme, kredi sağlama, danışmanlık ve teknik destek sağlama konusunda yardımcı olur.

Ekolojik sürdürülebilirlik, akıllı kent planlamasıyla doğal kaynakların daha etkin kullanılmasıyla sağlanabilir. Enerji tüketiminin izlenmesi ve azaltılması, arazi kullanımı ile ulaşım talebinin kontrol altında tutulması, yeşil ve mavi altyapının oluşturulması ve çevresel kirliliğin azaltılması öncelikli hedeflerdendir. Bu kapsamda, toplumun dijitalleşme ve yapay zekâ ile bütünleşmesi, daha güvenli ve katılımcı toplulukların oluşturulmasına katkıda bulunur. Endüstri 4.0, bu süreçte endüstriyel faaliyetlerin ve kentsel gelişimin yeni ekonomik fırsatlar sunmasına olanak tanır.

Türkiye, Helsinki örneğinde olduğu gibi, verileri halka ve girişimcilere açacak açık veri politikaları benimsemelidir. Bu yaklaşım yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasına olanak tanır ve şeffaflık sağlar. Veri toplama ve kullanım süreçlerinde güvenlik ve gizlilik, uluslararası standartlara uygun olarak garanti altına alınmalıdır. Enerji yönetimine ilişkin ise yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu aktif şekilde teşvik edilmeli ve enerji verimliliği projelerine destek verilmelidir. Yeni binaların enerji verimli olması için bina kodları güncellenmeli ve yeşil bina sertifikasyonlarına uyum zorunlu hale getirilmelidir.

Ulaşım ve hareketlilik konusuna ilişkin; akıllı ulaşım sistemleri aracılığıyla trafik yönetimi ve park sistemleri gibi alanlarda IoT tabanlı çözümler kullanılmalıdır. Toplu taşıma kullanımını artırmak ve alternatif ulaşım yollarını teşvik etmek için bisiklet ve yaya yolları gibi altyapılar geliştirilmelidir. Diğer yandan; vatandaşların kentsel projelerde söz sahibi olmalarını sağlayacak dijital katılım platformları oluşturulmalıdır. Akıllı şehir teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma konularında kamuoyu bilincini artırmak için eğitim ve farkındalık programları düzenlenmelidir.

Şehir planlamasında çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelmesi teşvik edilmeli, böylece teknoloji, planlama ve sosyal bilimler arasında sinerji oluşturulmalıdır. Akıllı şehir projeleri, kısa vadeli kazanımların ötesinde, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve büyüme hedefleriyle uyumlu planlanmalıdır. Bu stratejiler, Türkiye'nin kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir ilerleme kaydetmesini sağlayacak ve ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından sağlam bir temel oluşturacaktır. Özellikle yerel yönetimlerin bu süreçte aktif ve yenilikçi rol alması büyük önem taşımaktadır.

Akıllı şehirlerin başarısı, şeffaflık ve işbirliğine dayalı bir yönetim anlayışı gerektirmekte olup, bu tüm paydaşların aktif katılımı ve koordinasyonu ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, akıllı şehirlerin geliştirilmesi sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek ve potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için açık ve katılımcı bir

planlama yaklaşımı gerekir. Açık planlama, vatandaşların karar alma süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlayarak, farklı ihtiyaç ve beklentileri dikkate alır. Bu yaklaşım, teknoloji ve veri analizini kullanarak, şehir planlamasının daha şeffaf, esnek ve yenilikçi olmasını destekler.

Akıllı şehirlerin gelecekte daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve esnek yapılar haline gelebilmesi için yalnızca mevcut teknolojileri kullanmak değil, aynı zamanda bu teknolojileri dönüştürmek ve yenilikçi biçimlerde entegre etmek de önem taşımaktadır. Özellikle kentli katılımını güçlendirecek dijital çözümlerin geliştirilmesi öncelikli bir ihtiyaçtır. Gerçek zamanlı karar destek platformları, dijital vatandaş panelleri ve güvenli katılıma olanak sağlayan blokzincir tabanlı sistemler, akıllı şehirlerin yönetim kalitesini artırabilir. Mevcut uygulamalarda sosyal eşitsizlikler çoğunlukla veri dışı bırakıldığından, yapay zekâ ve CBS destekli dijital kapsayıcılık göstergeleri geliştirilerek, dezavantajlı grupların kent hizmetlerine erişimi izlenebilir ve iyileştirilebilir. Ayrıca dijital ikiz teknolojisinin yalnızca fiziksel altyapı için değil, sosyal etkileşimler ve kentsel davranış örüntüleri için de kullanılması önemlidir. Bu kapsamda, ulaşım tercihleri, afet senaryoları ve toplumsal ihtiyaçların dinamik biçimde simüle edilebildiği sosyal dijital ikiz modelleri geliştirilmeli ve planlama süreçlerine entegre edilmelidir. Son olarak, iklim krizi ve çevresel sürdürülebilirlik bağlamında, enerji verimliliği, karbon ayak izi hesaplaması ve yeşil alan optimizasyonu gibi alanlara yönelik yeni nesil çevresel izleme teknolojileri yaygınlaştırılmalıdır. Bu tür gelişmeler, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel dirençlilik açısından da akıllı şehirleri daha bütüncül ve sürdürülebilir kılacaktır.

KAYNAKÇA

- Aksu, N. S. ve Ercoşkun, Ö. Y. (2022b). Akıllı kentlerde blockchain teknolojileri. İçinde O. Yılmaz, B. T. Kaplan ve M. Kaplan (der.), *Blockchain teknolojileri ve sektörel etkileri* (ss. 167–184). Nobel Bilimsel Eserler.
- Aksu, N. S. ve Yalçiner Ercoşkun, Ö. Y. (2022a). Akıllı kentte artırılmış gerçeklik uygulamaları. İçinde H. Şimşek ve M. Cihangir (der.), *Değişim ve geleceği yönetmek* (ss. 130–145). Holistence Publications.
- Albino, V., Berardi, U. ve Dangelico, R. M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3-21. DOI : [10.1080/10630732.2014.942092](https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092)
- Allam, Z., Sharifi, A., Bibri, S. E., Jones, D. S. ve Krogstie, J. (2022). The Metaverse as a Virtual Form of Smart Cities: Opportunities and Challenges for Environmental, Economic, and Social Sustainability in Urban Futures. *Smart Cities*, 5(2022), 771-801. DOI: [10.3390/smartcities5030040](https://doi.org/10.3390/smartcities5030040)
- Al-Turjman, F. ve Alturjman, S. (2018). Security and privacy in smart cities: Challenges and opportunities. *IEEE Communications Magazine*, 56(9), 217-223. DOI : [10.1109/MCOM.2018.1701247](https://doi.org/10.1109/MCOM.2018.1701247)
- Aspern Seestadt. (t.y.). Master plan. 24 Nisan 2024 tarihinde https://preview.aspern-seestadt.at/en/business_hub/planning_reality/master_plan adresinden erişilmiştir.
- Ateş, M. ve Erinsel Önder, D. (2019). Akıllı Şehir Kavramı ve Dönüşen Anlamı Bağlamında Eleştiriler. *MEGARON*, 14(1), 41-50. DOI: [10.5505/MEGARON.2018.45087](https://doi.org/10.5505/MEGARON.2018.45087)
- Aydiner, T., Savaşkan, O. ve Bayırbağ, M. K. (2022). Ruşen Keleş'in Birikiminden Geleceğe: Türkiye’de ve Dünyada Kentleşme ve Yerel Yönetimlere Dair Dönüşümleri Okumak. *idealkent*, 13(37), 1106-1137. DOI: [10.31198/idealkent.1116513](https://doi.org/10.31198/idealkent.1116513)

- Barba-Sánchez, V., Arias-Antúnez, E. ve Orozco-Barbosa, L. (2019). Smart cities as a source for entrepreneurial opportunities: Evidence for Spain. *Technological Forecasting & Social Change*, 148, 119713. DOI: [10.1016/j.techfore.2019.119713](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119713)
- Biedrońska, J. (2018). The Application of Innovative Energy-Efficient Technologies in the Sustainable Model of a Housing Estate – Seestadt Aspern in Vienna. *Architecture Civil Engineering Environment*, (1), 15-22. DOI: [10.21307/ACEE-2018-002](https://doi.org/10.21307/ACEE-2018-002)
- Burns, R. ve Welker, P. (2023). Interstitiality in the smart city: More than top-down and bottom-up smartness. *Urban Studies*, 60(2), 308–324. DOI: [10.1177/00420980221097590](https://doi.org/10.1177/00420980221097590)
- Caragliu, A., Del Bo, C. ve Nijkamp, P. (2009). Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 16(2), 65-82. DOI: [10.1080/10630732.2011.601117](https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117)
- Chen, Z., Gan, W., Wu, J., Lin, H. ve Chen, C.-M. (2024). Metaverse for smart cities: A survey. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, 4(2024), 203-216. DOI: [10.1016/j.iotcps.2023.12.002](https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.12.002)
- Chroboczková, A. (2016). Graz – Process and Transformation. Proceedings of the 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016 Conference (ss. 88-92). DOI: [10.13164/acau.fa2016.10](https://doi.org/10.13164/acau.fa2016.10)
- City of Vienna. (t.y.). *Projects. Smart City Wien*. 24 Nisan 2024 tarihinde <https://smartcity.wien.gv.at/en/projects/> adresinden erişilmiştir.
- Compagnucci, L., Spigarelli, F., Coelho, J. B. ve Duarte, C. (2021). Living Labs and user engagement for innovation and sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 289, 125721. DOI: [10.1016/j.jclepro.2020.125721](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125721)
- Dhungana, D., Engelbrecht, G., Parreira, J. X., Schuster, A., Tobler, R., ve Valerio, D. (2016). Data-driven ecosystems in smart cities: A living example from Seestadt Aspern. 2016 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), 82–87. DOI: [10.1109/WF-IoT.2016.7845434](https://doi.org/10.1109/WF-IoT.2016.7845434)
- Energy Innovation Austria. (t.y.). *ECR Energy City Graz-Reininghaus: Urban strategies for a district self-sufficient in energy*. 24 Nisan 2024 tarihinde <https://www.energy-innovation-austria.at/article/1763/?lang=en> adresinden erişilmiştir.
- Ercoşkun, Ö. Y. (2016). Akıllı Kentler İçin Türkiye’deki Son Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Ağı. *Planlama*, 26(2), 130-146. DOI: [10.14744/planlama.2016.27247](https://doi.org/10.14744/planlama.2016.27247)
- Fernandez-Aneza, V., Fernández-Güellb, J. M. ve Giffingerc, R. (2018). Smart City implementation and discourses: An integrated conceptual model. The case of Vienna. *Cities*, 78(2018), 4–16. DOI: [10.1016/j.cities.2017.12.004](https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.12.004)
- García Guzmán, J., Fernández del Carpio, A., Colomo-Palacios, R. ve Velasco de Diego, M. (2013). Living Labs for User-Driven Innovation: A Process Reference Model. *Research-Technology Management*, 56(3), 29-39. DOI: [10.5437/08956308X5603087](https://doi.org/10.5437/08956308X5603087)
- Giffinger, R., Fertner, C., Kalasek, R. ve Pichler Milanović, N. (2007). *Smart cities - Ranking of European medium-sized cities*. Vienna University of Technology, Centre of Regional Science.
- Gorkol, N. K. (2021). What Is a Resilient Smart City? Blue–Green Infrastructure as a Strategic Feature of Smart Urban Form: Empirical Evidence with a Particular Focus on the Songdo IBD and Aspern Seestadt in Vienna. *Journal of Urban Planning and Development*, 147(2), 34-50. DOI: [10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000611](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000611)
- Hämäläinen, M. (2020). A framework for a smart city design: Digital transformation in the Helsinki smart city. İçinde V. Ratten (der.), *Entrepreneurship and the Community: A Multidisciplinary Perspective on Creativity, Social Challenges, and Business* (ss. 63-86). Springer. DOI: [10.1007/978-3-030-23604-5_5](https://doi.org/10.1007/978-3-030-23604-5_5)

- Ismagilova, E., Hughes, L., Rana, N. P. ve Dwivedi, Y. K. (2022). Security, Privacy, and Risks Within Smart Cities: Literature Review and Development of a Smart City Interaction Framework. *Information Systems Frontiers*, 24(2), 393–414. DOI: [10.1007/s10796-020-10044-1](https://doi.org/10.1007/s10796-020-10044-1)
- Karmaker, A.K., Islam, S.M.R., Kamruzzaman, M., Rashid, M.M.U., Faruque, M.O. ve Hossain, M.A. (2023). Smart City Transformation: An Analysis of Dhaka and Its Challenges and Opportunities. *Smart Cities*, 6, 1087–1108. DOI: [10.3390/smartcities6020052](https://doi.org/10.3390/smartcities6020052)
- Kozłowski, W. ve Suwar, K. (2021). Smart City: Definitions, Dimensions, and Initiatives. *European Research Studies Journal*, 24(Special Issue 2), 509-520. DOI: [10.35808/ersj/2442](https://doi.org/10.35808/ersj/2442)
- Kuru, K. (2021). Planning the Future of Smart Cities with Swarms of Fully Autonomous Unmanned Aerial Vehicles Using a Novel Framework. *IEEE Access*, 9, 6571–6609. DOI: [10.1109/ACCESS.2020.3049094](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3049094)
- Kviselius, N. Z., Andersson, P., Ozan, H. ve Edenius, M. (2009). Living Labs as Tools for Open Innovation. *Communications & Strategies*, (74), 75-94.
- Lv, Z., Chen, D. ve Lv, H. (2022). Smart City Construction and Management by Digital Twins and BIM Big Data in COVID-19 Scenario. *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications*, 18(2s), Article 117. DOI: [10.1145/3529395](https://doi.org/10.1145/3529395)
- Mijwil, M. M., Doshi, R., Hiran, K. K., Al-Mistarehi, A.-H. ve Gök, M. (2022). Cybersecurity challenges in smart cities: An overview and future prospects. *Mesopotamian Journal of Cybersecurity*, 2022(1), 1–4. DOI: [10.58496/MJCS/2022/001](https://doi.org/10.58496/MJCS/2022/001)
- Mohanty, S. P., Choppali, U. ve Kougiannos, E. (2016). Everything you wanted to know about smart cities. *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 5(3), 60-70. DOI: [10.1109/MCE.2016.2556879](https://doi.org/10.1109/MCE.2016.2556879)
- My Smart City Graz. (t.y.). *My Smart City Graz*. 20 Nisan 2024 tarihinde <https://wegraz.at/en/project/my-smart-city-graz/> adresinden erişilmiştir.
- Nussmüller.Architekten. (t.y.). *Smart City Graz Waagner-Biro*. 24 Nisan 2024 tarihinde <https://www.nussmueller.at/en/project/smc-mitte-nord/> adresinden erişilmiştir.
- Parks, D. ve Rohrer, H. (2019). From sustainable to smart: Re-branding or re-assembling urban energy infrastructure? *Geoforum*, 100, 51-59. DOI: [10.1016/j.geoforum.2019.02.012](https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.02.012)
- Patrick, B. (2023). *Inside One of Europe's Largest Urban Development Projects—aspersn Seestadt* Esri Blog – Infrastructure. 24 Nisan 2024 tarihinde <https://www.esri.com/about/newsroom/blog/vienna-seestadt-smart-city-prototyping/> adresinden erişilmiştir.
- Salha, R. A., El-Hallaq, M. A. ve Alastal, A. I. (2019). Blockchain in Smart Cities: Exploring Possibilities in Terms of Opportunities and Challenges. *Journal of Data Analysis and Information Processing*, 7(3), 118-139. DOI: [10.4236/jdaip.2019.73008](https://doi.org/10.4236/jdaip.2019.73008)
- Schmid, W. (2016). *Implementation of the Smart Specialisation Strategies (S3)*. Energy Center Wien / TINA Vienna GmbH.
- Shamsuzzoha, A., Nieminen, J., Piya, S. ve Rutledge, K. (2021). Smart city for sustainable environment: A comparison of participatory strategies from Helsinki, Singapore, and London. *Cities*, 114. DOI: [10.1016/j.cities.2021.103194](https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103194)
- Smart City Wien. (2022). Smart Climate City Strategy Vienna-our way to becoming a model climate city. 24 Nisan 2024 tarihinde <https://smartcity.wien.gv.at/en/strategy/> adresinden erişilmiştir.

- Socialhousing.wien. (t.y.). *Aspern - The seaside town in Vienna*. 24 Nisan 2024 tarihinde <https://socialhousing.wien/best-practice/planning-urban-development/seestadt-aspern> adresinden erişilmiştir.
- Staller, H., Rainer, E., Heimrath, R., Halmdienst, C., Varela Martín, C. ve Grabner, M. (2016). ERS – Plus Energy Network Reininghaus Süd: A pilot project towards an energy self-sufficient urban district. *Energy and Buildings*, 115, 138–147. DOI: [10.1016/j.enbuild.2015.06.049](https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.06.049)
- U.S. Government Accountability Office. (2023, February 14). *Science & Tech Spotlight: Digital Twins—Virtual Models of People and Objects [GAO-23-106453]*. 24 Nisan 2024 tarihinde <https://www.gao.gov/products/gao-23-106453> adresinden erişilmiştir.
- Xie, J., Tang, H., Huang, T., Yu, F., Xie, R., Liu, J. ve Liu, Y. (2019). A survey of blockchain technology applied to smart cities: Research issues and challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(3), 2794-2830. DOI: [10.1109/COMST.2019.2899617](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2899617)

Conflict of Interest Statement | Çıkar Çatışması Beyanı

There is no conflict of interest for conducting the research and/or for the preparation of the article. | Araştırmanın yürütülmesi ve/veya makalenin hazırlanması hususunda herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Financial Statement | Finansman Beyanı

No financial support that has been received for conducting the research and/or for the preparation of the article. | Bu araştırmanın yürütülmesi ve/veya makalenin hazırlanması için herhangi bir mali destek alınmamıştır.

Ethical Statement | Etik Beyanı

All procedures followed were in accordance with the ethical standards. | Araştırma etik standartlara uygun olarak yapılmıştır.

Copyright Statement for Intellectual and Artistic Works | Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Telif Hakkı Beyanı

In the article, copyright regulations have been complied with for intellectual and artistic works (figures, photographs, graphics, etc.). | Makalede kullanılan fikir ve sanat eserleri (şekil, fotoğraf, grafik vb.) için telif hakları düzenlemelerine uyulmuştur.